

साम्प्रतिकसमाजे योगदर्शनस्य योगदानम्

डॉ. सरोजमहानन्दः

अध्यापकः, भीमभोईमहाविद्यालयः, रेढाखोलः, सम्बलपुरम्

प्रबन्धसारः –

भारतीयदर्शनपरम्परायां महर्षिपतञ्जलिप्रणीतं योगसूत्रं षड्पुद्गलनिषु प्रामुख्यं विभर्ति । निःश्रेयसदृष्ट्या योगदर्शनस्य परमं साधनं प्रमुखं लक्ष्यम् आत्मज्ञानम् । महर्षिं याज्ञवल्क्यः कथयति - “अयं तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम् इति ।”ⁱ महर्षिः मनुरपि एतदेव वदति-“चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।”ⁱⁱ सर्वासु विद्यासु अध्यात्मविद्या गरीयसी मन्यते। भागवत्गीतायामपि भगवतः कथितम् “एकं सारव्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।”ⁱⁱⁱ तत्र योगशब्दस्य मौलिकधातुः युज् इति । धातुगणे युज् धातोः त्रैविध्यं परिलक्ष्यते। तद् यथा - युज् रामाधौ इति दिवादिगणीयात्मनेपदम् । युजिर् योगे इति रुधादिगणीयोभयपदम्। युज् संयमने इति चुरादिगणीयपरस्मैपदमित्येवं रूपेण धातुत्रयं समुपलभ्यते। त्रयाणामप्येतेषां धातूनामभिन्नत्वे सति युज् समाधौ इत्यनेन निष्पन्नः योगशब्दः समाधिरूपविशेषार्थत्वात्तस्मिन्नेवार्थे प्रयुक्तोऽयं योगशब्द इति। विज्ञानभिक्षुः व्याचष्टे - युज् समाधावित्यनुशारानतः प्रसिद्धो योग इति ।^{iv} युज्यतेऽनेनेति योग इति विग्रहे युज् - धातोः^v‘भावे’इति सूत्रेण भावार्थघञ्-प्रत्यये योगशब्दः सिद्धः। योग शब्दः सम्प्रज्ञातरामाधिवाचकः । अतः^{vi}‘अथ योगानुशारानमिति’सूत्रे व्यासभाष्ये-^{vii}योगः रामाधिः स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्म इत्युक्तम् । दैवानुग्रहात् जन्मजन्मान्तरसञ्चितपुण्यवलात् ब्रह्मात्मैक्यबोधलिप्सया सूक्ष्मेक्षिकया बुद्ध्यास्वात्मनिदत्तावधानाः सन्तः सतां शुभाशंसया योगमार्गे असम्प्रज्ञातसमाधिं निर्विकल्पसमाधिमवलम्ब्य स्वरूपप्रतिष्ठानिमित्तं भूमानन्दमधिगच्छन्ति ।

मुख्यविन्दवः - योगः, समाधिः, साधनम्, विभूतिम्, कैवल्यम्।

०. प्रस्तावना- भगवद्गीतायां भगवता उच्यते -

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥^{viii}

योगिनामपि सर्वेषांमदूतेनान्तरात्मना।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।^{ix}

कठोपनिषदिप्रोक्तम् - अध्यात्मयोगाधिगमेन देवंमत्त्वाधीरोहर्षशोको जहाति।^x

वि.के. एस आयेङ्गार महोदयेन Light on Yoga पुस्तके निगदितम्^{xi} - Yoga is a timeless pragmatic science evolved over thousands of years dealing with the physical, moral, mental and spiritual well-being

of man as a whole.

वृहदारण्यकोपनिषदि उक्तम् -

तस्मादेवं विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षाः समाहितो

भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति।^{xii}

भगवद्गीतायां योगमुपजीव्य “योगवित्तमः”^{xiii}, “युक्ततमः”^{xiv}, “समदर्शनः”^{xv} प्रभृतयः संकेताः प्रदत्ताः।

१. तत्रचित्तवृत्तिनिरोधाययोगआवश्यकः।योगवलेऐश्वर्यादिकमपिलब्धुंशक्यते।तत्तुकेवल्यपेक्षयाहेयमेव।धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यतारतम्यभेदःबहुविधः।तत्रजीवाःस्वतःपुरुषार्थसिद्धयेप्रयतन्ते।
२. कर्मत्वात् अनादि, अनादिश्चाविद्या, अनादिश्च जन्मपरम्परा। कृतार्थं पुरुषंप्रति दृश्यं नष्टमपि अकृतार्थेषु पुरुषेषु अनिष्टमेव।
३. योगस्वरूपं कैवल्यं च - इह शास्त्रे योगः समाधिः, स संप्रज्ञातासंप्रज्ञातभेदेन द्विधेति। ग्रहीतृ ग्रहणग्राह्यरूपाणि तत्त्वानि साक्षत्क्रियन्ते संप्रज्ञानयोग, संप्रज्ञानस्यापि तैगुण्यविषयत्वात् तत्तापिविरक्तंचित्तंतामपि ख्यातिं निरुणद्धि। यत्र चिदृपः पुरुष एवावतिष्ठते, सोऽसंप्रज्ञातयोगः। अयमेव आत्मसाक्षात्कारः।
४. अत्रेदं विज्ञेयम् - अभ्यासपूर्वकं स्वेच्छया चित्तवृत्तेर्नियमनमेव योगोऽभिप्रेतः, अतएव ओषधादिप्रयोगे तमोभावाधिक्येन च यस्तामसं स्थैर्यमुदेति शरीरेन्द्रियबुद्धिषु, न तद् योग इति विवेच्यम्। हठयोगाभ्यासेन शोणितादीनां श्वासप्रश्वासयोर्वारोधोन सम्यग् योगः, संस्कारदीनां क्षयाभावदर्शनात्। योगशास्त्रोपदिष्टे तत्त्वेशरीरप्राणादिरोधपूर्वकं च तदेव योगपदेनाभिलष्यते आचार्यैः।

१. योगसूत्रस्थचत्वारः पादाः

पतञ्जलिविरचितयोगसूत्रग्रन्थे चत्वार अध्यायाः सन्ति। यथा १- समाधिपादः २- साधनपादः ३-विभूतिपादः ४- कैवल्यपादः।

१.१ समाधिपादः -

समाधिपादे योगानुशासनप्रारम्भात्मकम् “अथ योगानुशासनम्” इति सूत्रं वर्णितम्। अत्र अथशब्दः प्रारम्भरूपार्थः बोध्यः। योगानामनुशासनं प्रारम्भमितिसूत्रार्थः। अनन्तरं योग शब्दस्य स्वरूपं “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”। इति सूत्रद्वारा प्रतिपादितम्। अत्र चित्तवृत्तीनां निरोध इति सामान्यार्थः। परन्तु चित्तमित्युक्ते मनबुद्धिरहंकाररूपम्। वृत्तित्युक्ते परिवर्तनं कार्यमित्यादयः। व्यासभाष्यदृष्ट्या चित्तवृत्तिर्नाम चित्तस्य धर्मः। वाचस्पतिमिश्रः तत्त्ववैशारद्यापूर्वपक्षमुत्तरपक्षं विधाय

प्रश्नोत्तरं प्रस्तोति। यथा - वृत्तयः ज्ञानानि आत्माश्रयाणि, अतः तन्निरोधोऽपि आत्माश्रय एव, एतन्निराशय व्यासभाष्ये चित्तस्य धर्म इत्युक्तः। तस्मात्चित्तशब्देन अन्तःकरणं बुद्धिमुपलक्षयति इति।

तत्रादौ समाधिपादे सदाचारविज्ञानमुपनिबद्धम्। तत्र शारीरिक-मानसिक-नैतिक-बौद्धिकाध्यात्मिकविकाशस्य वर्णना प्रदर्शिता।

तत्र समाधिपादे चित्तवृत्तिनिरोधस्य परिणामः स्वरूपावस्थानमितिकथितम्। स्वरूपावस्थानं नाम स्वसारूप्यम्। यत्र चित्तवृत्तिनिरोधः भवितुं नार्हति। तदामनुष्यस्यस्वसारूप्यपरिवर्ते वृत्तिसारूप्यं जायते। ततश्च क्लिष्टाक्लिष्टरूपेण प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतिपञ्चवृत्तयः वर्णिताः। अनन्तरं चित्तवृत्तिनिरोधस्य साधनस्वरूपमभ्यासबहुलं प्रपञ्चितम्।

अभ्यासवैराग्ययोः फलानि चत्वारि भवन्ति। यथा - वितर्क-विचार-आनन्द-अस्मिता इति। समाधिपादे ईश्वरप्रणिधानस्य महत्त्वमपिविवेचितम्। स ईश्वरः क्लेशकर्मविपाकैः न संश्लिष्टः। स एव ईश्वरः कालातीतत्वात् गुरुरूपेण पतञ्जलिना समान्नातः। यथा व्याधि-स्त्यान -संशय-प्रमाद इत्यादयः एतादृशवाधानां प्रशमनाय मैत्री करुणा-मुदित-उपेक्षाइति चतुष्टयं साधकेन समाश्रीयते। एतत् सर्वं सबीजः समाधिरुच्यते। येन अध्यात्मप्रसादस्तथा ऋतम्भराप्रज्ञाऽपिलब्धुं शक्यते। इति समाधिपादः।

१.२ साधनपादः -

साधनपादे अष्टाङ्गराजयोगस्य मार्गः वर्णितः। तदित्थम् - यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिरिति एतानि योगाङ्गानि श्रद्धापूर्वकं चेत् साध्यते, तर्हि एतेषां महत्तरः परिणामश्च लभ्यते। एते त्रिगुणात्मिकाप्रकृतिद्वारा परिचाल्यन्ते। योगाङ्गानुष्ठानद्वारा अस्माकं मानसिक-बौद्धिक-आध्यात्मिकविकाशः सुनिश्चिततया एधते।

साधनपादस्य प्रारम्भे क्रियायोगस्य विवरणं पर्यालोचितम्। यत्र तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि इति क्रियायोगस्य प्रमुखसाधनानि भवन्ति। यस्य उद्येश्यं भवति अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेश इति क्लेशचतुष्टयस्य विनाशः तथा समाधिभावना। साधनपादे दुःखस्य प्रशमनोपायः प्रदर्शितः। यथा - हेयं दुःखमनागतम्।^{xvi} यत् दुःखं नैव सम्प्राप्तं तत्सर्वदा हेयमिति। साधननिमित्तं तत्र प्रज्ञायाः सप्तधाप्रान्तभूमिरपिवर्णिता। यथा परिज्ञानप्रज्ञा, हेयक्षणप्रज्ञा, प्राप्तप्राप्तिप्रज्ञा, कार्यसिद्धिप्रज्ञा, चरिताधिकारप्रज्ञा, गुणातीतप्रज्ञा, स्वरूपमात्रज्योतिप्रज्ञा। अस्य पादस्य प्रमुखसाधनं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधिरिति अष्टौ अङ्गानि महाव्रतानि भवन्ति। एतेषामङ्गानामेकैकं फलमपिविनिर्दिष्टम्, यमादारभ्य प्रत्याहारपर्यन्तं पत्रसाधनानि वहिरङ्गयोगरूपेण वर्णितानि, तथा धारणाध्यानसमाधिरिति त्रयं अन्तरङ्गयोगरूपेण प्रशिद्धिं भजते। वहिरङ्गयोगेषु यमरय पञ्चविधत्वमपि प्रकल्पितम्। यथा अहिंसारात्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रह इति। तथैव नियमः पञ्चविधः। यथाशौचरान्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधान इति

योगसाधनासमये जायमानवितर्कवाधायाः विषयश्च महर्षिपतञ्जलिना उटङ्कितः । यथा वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम् ।^{xvii}
अस्य आशयस्तु योगाभ्याससमये वितर्कवाधानाम् संशयः समुत्पाद्यते। यस्य निराकरणाय मनसः दृढीकरणार्थं प्रतिपक्षभावनापि आश्रयणीया । तत्र अष्टाङ्गयोगानां कालनिर्देशस्तु वक्ष्यमाणरीत्या योगसूत्रग्रन्थे वर्णितम्। यथा अहिंसासाधने वैरत्यागः, सत्यप्रतिष्ठायां कर्मकललाभः । अस्तेयप्रतिष्ठायां रत्नादिऐश्वर्यलाभः। ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां शक्तिशौर्यलाभः, पुनश्च अपरिग्रहप्रतिष्ठायां पूर्वजन्मादिस्मृतिलाभः। शौचात् स्वाङ्गरक्षा असंसर्गः । सन्तोषात्सुखलाभः। तपसा अशुद्धिक्षयः । स्वाध्यायात् ईष्टदेवदर्शनम्। ईश्वरप्रणिधानात्समाधिसिद्धिः। आसनेन शारीरिकदृढता सुखद्वन्द्वविनाश इति प्राणायामद्वारा प्रकाशावरणक्षयः। प्रत्याहारेण इन्द्रियाणामुपरि परमावश्यतालाभ इति ।

१.३ विभूतिपादः -

विभूतिपादेमहर्षिपतञ्जलिरलौकिकशक्तिप्राप्तिनिमित्तवहुविधविषयाणां व्याख्यानं विदधाति। तथा च योगस्य दिव्यप्रभावस्य चर्चाअपितेनविहिता। अस्मिन्पादे सन्दर्भद्वयं परिलक्ष्यते। यत्र प्रथमसन्दर्भे ध्यानधारणारामाधिमाध्यमेन आध्यात्मिकज्ञानलाभः तथा द्वितीयसन्दर्भे अलौकिकशक्तिलाभः। तत्र अणिमा-महिमा-गरिमा-लघिमादिप्राप्तिः तथा ईशित्व-वशित्वादि अष्टसिद्धिलाभश्च प्राप्यते। विभूतिपादेसर्वादौ धारणाध्यानसमाधिरुपान्तरङ्गयोगानां विवरणंप्रदर्शितम्। एतत् त्रयं संयमरूपेण अपि आख्यायते। संयमसाधनया प्रज्ञालोक अधिगम्यते। विभूतिपादेकिमपि अलभ्यवस्तुनः फलप्राप्तिनिमित्तं संयमस्य निर्दिष्टभूमिषु उपयोग अपरिहार्यः। यथा - संयमसाधनया अतीतभविष्यत् ज्ञानम्, पूर्वजन्मज्ञानम्, परचित्तज्ञानप्रभृतयः निश्चीयन्ते। धारणाध्यानरामाधिरुपसंयमस्य मैत्रीभावेषु चेत् उपयुज्यते तर्हिमैत्रीवललाभः हस्तीप्रभृतिषु उपयोगे हस्तीवललाभः। सूर्ये चेत् उपयुज्यते तर्हि संसारप्रपञ्चज्ञानं, नाभिश्चक्रे नाम मणिपुरचक्रे शरीरसंगठनज्ञानम्, कण्ठकूपे क्षुधापिपासानिवृत्तिः पुनश्च मूर्द्धाप्रदेशे संयमयोगे सिद्धपुरुषदर्शनमुपलभ्यते। अनया संयमसाधनया आत्मज्ञानप्राप्तिर्भूतजयः, इन्द्रियविजयप्रभृतयः साधकैः लब्धुं शक्यते ।

१.४. कैवल्यपादः

कैवल्यपादेमहर्षिपतञ्जलिना समाधिकैवल्ययोर्परार्थक्यं प्रदर्शितमस्ति । कैवलस्य अर्थः मनुष्यस्य अद्वेतात्मज्ञानप्राप्तिः। कैवल्यपादे जन्मौषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः वर्णिताः। प्रकृति-पुरुषयोः प्रार्थक्यं बन्धनमुक्तिसाधनं च अवधार्यते। क्लेशकर्मनिवृत्तिस्तथा च साधनया कैवल्यलाभः सस्वरूपप्रतिष्ठारूपमन्तिमलक्ष्यं महर्षिपतञ्जलिनाविस्तृततया व्याख्यातं विद्यते।

२. अष्टाङ्गयोगपरिभाषा

श्रद्धावीर्यादिव्यतिरेकेण योगाङ्गभूतधारणायामन्तर्भावात् मन्दाधिकारिणां विक्षिप्तचित्तयुक्तानां योगसाधनार्थमष्टाङ्गमार्गः प्रशस्तः ।

२.१ यमः - अष्टाङ्गयोगेषु प्रथमाङ्गं भवति यमः। यम् उपरमे इति धातोः घञ् प्रत्यये जृते निष्पन्नोऽयं यमः शब्दः निवृत्तिपरकमर्थं प्रकाशयति। हिंसादिभ्यो निषिद्धकर्मभ्योः योगिनं यमयन्ति निवर्तयन्तीति यमाः इति। महर्षिपतञ्जलिमते अहिंसा-सत्य-अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहभेदात्पञ्च यमाः, यस्य समर्थनंशास्त्रान्तरेष्वपि स्पष्टम्। यम् उपरमेसतिधातुतः निष्पन्नः यमशब्दः यस्यार्थः उपरमः अभोगोवा। वस्तुतः हिंसा-मिथ्या-अस्तेय-मैथुन-परिग्रहाणां क्रमशः अभावरूपाः अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहरूपोपरमाः यमशब्दस्यार्थाः महर्षिपतञ्जल्यभिप्रेताः।

२.१.१ अहिंसा- यमस्य पञ्चविभागेषु अहिंसाप्रथमस्थानमधिकरोति। हिंस्यते यस्यां साहिंसा, नहिंसाअहिंसा। मनसावाचाकर्मणा च ज्ञातेनाज्ञातेनापि कस्यचित्प्राणिनः कष्टानुत्पादनम्, प्राणात्यादिसंकटकालेऽपि स्थावरजङ्गमादिसर्वप्रणिनामनभिद्रोह नामपिडनबुद्धिराहित्यम्।^{xviii}

२.१.२ सत्यम् - यमस्य द्वितीयाङ्गरूपेण सत्यं गृह्यते। प्राणिनां हिताय यदुच्यते तत्सत्यम्। त्रिकालबाधराहित्यं तत्। नकेवलं वचसा अपितु मनसा च यथोचित सम्पादनीय कार्यं सत्यम्। सत्यस्य लक्षणंपुराणादिष्वपि सम्यगवर्णितम्। अतः लेशमात्रमपि अनृतं यथा न स्यादिति लक्षणंग्रहर्षिपतनल्यभिप्रेतम्।

२.१.३ अस्तेयम् -अस्तेयं तु यमस्य तृतीयमङ्गम्। यतः अहिंसायाः सत्यस्य च सिद्ध्यनन्तरमास्यानुष्ठानम्। स्तेयं नाम परद्रव्यहरणं चौर्यवृत्तिर्वा। तन्निवृत्तिश्चास्तेयम्, स्तेयाभावस्य द्योतकम्। शास्त्रे नियमानुलंघनपूर्वकं परद्रव्यस्यानापहरणमरतेयमपि व्यारादेवः।^{xix} स्तेयभावः लोभमोहक्रोधतृणादि संसत्या उत्पद्यते। अतः साधकः तस्मान्निवृत्तः सन् अस्तेयभावं पालयेत्।

२.१.४ ब्रह्मचर्यम्- यमस्य चतुर्थमङ्गं भवति ब्रह्मचर्यम्। उपस्थेन्द्रियम् अन्येषामपीन्द्रियाणागुपलक्षकमिति। कस्यचिदपि कामविकारानुत्पादनमुद्दीपनमेव ब्रह्मचर्यम्। शब्दस्पर्शादिविषयककामवासनामुद्दीपयितुमिन्द्रियाण्येव भवन्ति सहायकानि। कामभावस्य कामशक्तेश्चोद्रेकः सङ्गदोषादेव जायते। परन्त्वहिंसादीनां कामादिभावानाय सहायकभूत श्रोत्रादीन्द्रियाण्यनुसंयम्य उपस्थेन्द्रियं नियन्त्रयितुं शक्यते।

२.१.५ अपरिग्रहः- यमस्य पञ्चमाङ्गरूपेण अपरिग्रहः ज्ञायते। विषयाणां ग्रहणे अर्जन- रक्षण-क्षय-हिंसादिजन्यदोषाः सम्भवेयुः। अतः तद्विपरीत वैराग्यादिभावात् विषयादीनाग्रहणपरिग्रहः। भौतिकसाधनं प्रति भोग्यदार्थं प्रति वा अनाशक्तिभावः अपरिग्रह इति कथ्यते।

२.२ नियमः - अष्टाङ्गयोगेषु नियमः द्वितीयाङ्गरूपेण विवेचितः। नियमयन्ति प्रेरयन्तीति नियमाः इति व्युत्पत्त्या प्रवृत्तिमूलकोऽयमिति प्रतीयते। अतः तत्रनिवृत्तिपरकयमोक्त सार्वभौमताभावः। विधिरुपशोचाद्यङ्गानि नियमाः, यस्यार्थः सदाचारपालनम्। अनेन व्यक्तिविशेषस्य साधकस्य वा चरित्रगतविधानं सम्भवति।

२.२.१ शौचम्- शौचं नियमस्य प्रथमविभागः, शौचस्यार्थशुद्धतापवित्रतावा। शरीरस्थ रागद्वेषादिचित्तमलानां दूरीकरणेन

मानसिकमाभ्यन्तरं शौचं वा जायते। जलेन शरीराङ्गानां शुचिः जायते न तु आत्मनः मनसः वा। परन्तु सत्यभावनया सत्यकथनेन सत्त्विन्तनेन व मनसः शुद्धता जायते।

२.२.२ सन्तोषः - सन्तोषस्तु नियमस्य द्वितीयविभागरूपेण परिचितः, यस्यार्थस्तु विषयादिष्वभिलाषानुसारादधिकवस्तुप्राप्तिः। यः यदीच्छति तस्मादधिकंप्राप्नोति चेत् सः सन्तोष इति। कामस्य विनाशे तृष्णाक्षयः जायते। अनेन सन्तोषः भवति साधकस्य।

२.२.३ तपः - तपस्तु नियमस्य तृतीयमङ्गम्, यस्यार्थः द्वन्द्वसहनम्। द्वन्द्वनाम क्षुधापिपासे, शीतोष्णे, स्थानासनेकाष्ठमौनाकारमौने च। द्वन्द्वानामेतेषां सहनपूर्वकं व्रतमाचरणीयम्। यथा धातुवैषम्यं न जायते तथातपः आचरणीयम्। युक्ताहारः तपः, न तु वान्द्रायणादीनि। उपवासादिनाशरीरशोषणंतपसः लक्षणगितिकेचित्। सात्त्विकराजसिकतामसिकभेदेन च तपसः त्रैविध्यं प्रसिद्धम्। कायिकवाचिकमानसिकभेदेन

२.२.४ स्वाध्यायः - नियमस्य चतुर्थमङ्गं भवतिस्वाध्यायः। तस्यार्थस्तु स्वीयमध्ययनं नामपणवादिपवित्रमन्त्राणां जपः मोक्षप्रतिपादकशास्त्राणां निरन्तराभ्यासश्च। पुरुषसूक्तरूद्रमण्डल-ब्रह्मणादि-वैदिकग्रन्थानां ब्रह्मपारायणादिपौराणिकग्रन्थानामध्ययनञ्च स्वाध्याय इति। स्वाध्यायात्पूर्णसिद्धिनां वर्णनं विष्णुपुराणेप्यपलभ्यते। यस्योल्लेखः व्यासभाष्येऽपि वर्तते। सूत्रकारमते तु अभिप्रेतमन्त्रजपादीनां स्वाध्यायस्य प्रकर्षेण देवानामृषीणांसिद्धान्ताग्रदर्शनानि भवन्तीति।

२.२.५ ईश्वरप्रणिधानम्- नियमस्य पञ्चममङ्गरूपेण ईश्वरप्रणिधानं बोध्यम्। ईश्वरप्रणिधानविषये समाधिपादेसाधनपादे च वर्णनं समुपलभ्यते। अतः अस्य महत्त्वं सुतरामनुमेयम्। सर्वेषां कर्मणां कर्मफलानास ईश्वराय समर्पणमीश्वरप्रणिधानम्।^{xx} ईश्वरप्रणिधानेन साधकस्य मोहनिवर्तनपूर्वकं समाधिसिद्धिः सम्भवतीति सूत्रकारस्याशयः।^{xxi}

२.३ आसनम् - अष्टाङ्गयोगविभागे आसनं तु तृतीयस्थानमलंकरोति। यमनियमयोः पालनार्थं प्राणायामादिनामुत्तरयोगाङ्गानां सिद्ध्यर्थञ्च आसन्य सिद्धिः सुतरामावश्यकी। आस्यते आस्तेवा अनेनेति आसनम्। यस्यार्थः स्थानमिति। अनेन साधकस्य चेतसिस्थिरता सुखप्राप्तिश्च जायते। पद्मासनम्, विरासनम्, भद्रासनम्, स्वस्तिकासनम्, इत्यादीनि तरयोदाहरणानि। आसनं नाम उपवेशनम्।

२.४ प्राणायामः

योगसूत्रे प्राणायामस्य स्थानं चतुर्थं स्वीक्रियते। यथा यमनियमयोः सिद्ध्यनन्तरमासनसिद्धिः तथा आसन्य पूर्णतालाभानन्तरं प्राणायामसिद्धिः सम्भवतीत्यवगम्यते। प्राणस्य आयामः नाम व्यायामः प्राणायाम इत्युच्यते। प्राण-आङ्-यम्-घञ् इत्यनेन प्राणायाम शब्दः निष्पन्नम्। साधारणतः प्राणशब्दस्यार्थः एवं स्वीक्रियते यत्तु श्वारारूपेण शरीरे प्रविश्य प्रश्वासरूपेणोच्छ्वासितं भवति।

२.५ प्रत्याहारः - अष्टाङ्गयोगे प्रत्याहारस्य स्थानं पञ्चमम्। इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमालियन्तेऽस्मिन् इति प्रत्याहारः। इन्द्रियाणां व्यापारः वित्तव्यापाराधीनः। प्राणायामानुष्ठानेन चित्तव्यापाराभावे इन्द्रियाणामपि स्वस्वशब्दादिविषयैः सह सम्बन्धः भवति प्रतिबद्धः। सः प्रत्याहारः इत्युच्यते।^{xxii} प्रत्याहारस्य किं फलमिति चेत् तत्रोक्तसूत्रकारेण इन्द्रियाणां नियन्त्रणमेव प्रत्याहारस्य फलम्।

२.६ धारणा- चित्तस्य कस्यापि विषयस्योपरि संयोगः धारणा उच्यते। देशविशेषेण सह सात्त्विकचित्तस्य बन्धः सम्बन्धो वा धारणा इति वाचस्पतिमिश्रः मनसः कस्मिंश्चिदेक वस्तुनि स्थिरीकरणं ध्येयवस्तुविषयचिन्तनं वा धारणा इति।

२.७ ध्यानम् - ध्यानं तु मनसः निरवच्छिन्नैकाग्रता। नाभिचक्रादिदेशेषु चित्तस्य स्थिरीकरणान्तरं तत्तद्देशेषु ध्येयाकारचित्तवृत्तेः एकाग्रता ध्यानमित्युच्यते।^{xxiii} ध्यानं ज्ञानस्य नैरन्तर्यधारा। ध्येयावलम्बनदेशे विजातीयवृत्तिरहितचित्तस्य ध्येयविषयकसजातीयचित्तवृत्तेः निरन्तरसदृशप्रवाहः ध्यानमिति व्यासदेवः।^{xxiv}

२.८ समाधिः - अष्टाङ्गयोगस्य अष्टमाङ्गरूपेण समाधिस्तु प्रसिद्धः। अयं तु ध्यानस्य चरमावस्था। निरन्तराभ्यासवशात् ध्येयस्वरूपमात्रप्रकाशकं ध्यानं यदा स्वध्यानाकाररूपरहितैव भवति तदा समाधिरित्युच्यते। सम्यगाधीयते एकाग्रिक्रियते विक्षेपान् विहाय मनो यत्र स समाधिः इति।

३. योगदर्शने व्यक्तित्वसिद्धिः

व्यक्तित्वस्य विकाशः महत्त्वपूर्णः विषयः विद्यते। जन्मतः एव व्यक्तित्वस्य विकासः आरभते, परन्तु किशोरावस्थायां, यदा व्यक्तित्वस्य पुनर्गठनं भवति तदा तस्य महत्त्वं गृह्णाति। व्यक्तित्वम् अतीव सामान्यं पदम् अस्ति यत् अस्माकं दैनन्दिनजीवने प्रयुक्तम् अस्ति। एतत् अरुमान् वदति यत् एकः कीदृशः व्यक्तिः अस्ति। वयं जानीमः यत् प्रत्येकं व्यक्तिः सामान्यतया अधिकांशेषु परिस्थितिषु निरन्तरं व्यवहारं करोति।

एतादृशः सुसंगतः प्रतिमानव्यवहारः व्यक्तित्वः इति उच्यते। मनोवृत्तिः, भावाः विचाराः, लक्षणाः च समाविष्टाः व्यवहारस्य योगः इति वक्तुं शक्यते। एषः व्यवहारस्य प्रतिमानं व्यक्तित्वस्य लक्षणम् अस्ति व्यक्तित्वस्य विविधाः आयामाः सन्ति। एते आयामाः अस्माकं व्यवहारस्य भौतिक-भावनात्मक बौद्धिक सामाजिक आध्यात्मिक पक्षैः सह सम्बद्धाः सन्ति। समग्रव्यक्तित्वविकाशाय योगस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका भवति।

४. उपसंहारः -

योगदर्शनस्य चित्तवृत्तिनिरोधरूपं यत् मोलिकं लक्ष्यं तत्तु समाधिपाद-साधनपाद-विभूतिपाद-कैवल्यपादमनुसृत्य विवेचितं विद्यते। तत् सहितं योगसूत्रस्य प्रसङ्गः संस्कृतवाङ्मये कुत्र कुत्र राराजते। तदपि मया अत्र पर्यालोचितम्। यथा सामवेदे, चरकसंहितायां, योगवार्त्तिक, शिवपुराणे, भागवते, योगवाशिष्ठे, वैष्णवग्रन्थेषु, न्यायग्रन्थेषु, व्याकरणे, वेदान्तसूत्रभाष्ये, बौद्धग्रन्थे, जैनसम्प्रदायेषु, पातञ्जलयोगसूत्रविषयकाणि तथ्यानि मया प्रतिपादितानि सन्ति। पुनश्च

व्यासेन रचितत्वात् यत् व्यासभाष्यं योगसूत्रोपरि विद्यते तत्र कृष्णद्वैपायनव्यास एव व्यासभाष्यस्य कर्तावाचस्पतिमिश्रेण तत्त्ववैशारदीटीकारम्भे उल्लिखितम् । यथा - "वेदव्यासेन भाषिते भाष्ये ।" एतन्मतं विज्ञानभिक्षुरपि योगवार्त्तिकारम्भे परिपुष्णाति । यथा - "सर्ववेदार्थसारोऽत्र वेदव्यासेन भाषितम्।" एवं च विदूषामग्रगण्यवरेण्यवाचस्पतिमिश्रः योगसूत्रटीकाकारेषु प्राचीनतम इति मन्यते। पातञ्जलयोगसूत्रोपरि व्यासभाष्यमत्यन्तं महनीयं विद्यते । तत्र योगविद्यागत सिद्धान्तानां विवरणव्याख्यानं नितरांसुस्पष्टं प्रतिभाति । परन्तु पातञ्जलयोगसूत्रं तथा व्यासभाष्यं समाश्रित्य महामहिमोपाध्यायेन वाचस्पतिमिश्रेण तत्त्ववैशारदीनाम्नी या टीकाप्रणीता अस्ति । सा तु अभिनवा अभूतपूर्वा इति विपश्चितामभिप्रायः। योगभाष्यरूपिटीका विदूषां समवाये मूर्धन्यं विद्यते इति । परन्तु तत्त्ववैशारदीटीकायाः प्राकर्ष्यभवति-योगसूत्रस्य अभिप्रायसहितं विशदव्याख्यानपर्यालोचनम् । यथा व्यासभाष्ये योगः रामाधिरिति उक्तम्। तत्त्ववैशारद्यां युज् समाधौ इत्यस्मात् व्युत्पन्नः समाध्यर्थो न तु युजिर् योगे इत्यस्मात् संयोगार्थ इत्यर्थः । एवं रीत्या समग्र योगसूत्रोपरि तत्त्ववैशारदीटीकायाः वैशिष्ट्यमनुभूयते। तस्मात् योगसूत्रस्य परिपूर्णबोधनिमित्तं वाचस्पतिमिश्रकृत वैशारदीटीकायाः स्वाध्याय अपरिहार्यः ।

टीप्पणी -

- i या.रुगृ. १/८
- ii मनु. रुमृ. ११/७५
- iii गीता. ५/५
- iv यो. वा - पृ. ६
- v पा.सू.- ३/३/१८
- vi यो.सू-१
- vii व्या. भाष्य १/१
- viii गीता- ६/४६
- ix गीता- ६/४७
- x कठ.उ.- १/१/१२
- xi Light on Yoga-B.K.S. Iyengar
- xii वृ.उ.-४/४/२३
- xiii गीता- १२/१
- xiv गीता- १२/२
- xv गीता- ६/२९
- xvi यो.सू-२/१६
- xvii यो.सू. २/३३

xviii	भा.-पृ-२४८
xix	. व्या.भा. २/३०
xx	व्या.भा. २/३२
xxi	यो.सू-२/४५
xxii	यो.सू-२/५४
xxiii	यो.सु-३/२
xxiv	व्या.भा-३/२
